

La cooperación Sur-Sur: experiencias de interés e implicaciones para el sistema internacional de ayuda

Guillermo Santander Campos¹

Resumen

Una de las manifestaciones más relevantes de los cambios experimentados por el sistema internacional es la emergencia de la cooperación Sur-Sur, que surge como una modalidad complementaria a la tradicional cooperación Norte-Sur. Este fenómeno plantea importantes potencialidades y desafíos para la nueva arquitectura de la ayuda, cuyo adecuado tratamiento resulta clave para la configuración de un sistema más legítimo, coherente y eficaz en la promoción del desarrollo. El presente artículo, a partir del estudio de diversas experiencias de interés, analiza las implicaciones que la cooperación Sur-Sur tiene para el sistema internacional de ayuda.

Palabras clave

Cooperación Sur-Sur; Sistema internacional de ayuda; Cooperación Triangular; Donantes emergentes

Abstract

One of the most relevant changes occurring in the international system is the emergence of South-South cooperation, which arised as a complementary modality to traditional North-South cooperation. This phenomenon raises important opportunities and challenges for the new aid architecture, and the appropriate treatment of this issue is key to shaping a more legitimate, coherent and effective system in promoting development. This article, based on the study of diverse interesting experiences, examines the implications that the South-South cooperation has for the international aid system.

Key words

South-South cooperation; International aid system; Triangular cooperation; Emerging donors

¹ Sociólogo, politólogo e investigador del Departamento de Desarrollo y Cooperación del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) (guillermosantander@icei.ucm.es). El autor agradece los comentarios de Pablo Aguirre, José Antonio Alonso, Rafael Domínguez, Natalia Millán y Sergio Tezanos.

1. Introducción

La emergencia de la cooperación Sur-Sur, en la que un país en desarrollo asume la condición de donante e impulsa acciones cooperativas con otros países que presentan niveles menores o similares de desarrollo, ha generado importantes oportunidades y desafíos para el sistema internacional de ayuda. Por esta razón, analizar las implicaciones que esta modalidad de cooperación tiene para el sistema de ayuda, a partir del estudio de algunas experiencias de interés, adquiere una especial relevancia.

Con ese fin, el presente artículo aborda, en primer lugar, el recorrido histórico experimentado por la cooperación Sur-Sur, de tal modo que permita disponer de una adecuada contextualización del fenómeno. En segundo lugar, se analiza el papel de la cooperación Sur-Sur en la nueva arquitectura de la ayuda, atendiendo a los cambios producidos en el sistema internacional de ayuda, al rol que en él desempeña la emergencia de la cooperación Sur-Sur y a los principales rasgos que ésta presenta. En tercer lugar, se recogen un conjunto de experiencias de interés, atendiendo a las diversas modalidades que la cooperación Sur-Sur presenta. Para ilustrar la modalidad bilateral se analizará la experiencia brasileña en materia de programas de transferencias condicionadas y la de Venezuela con la internacionalización de las *misiones sociales* y con Petrocaribe. La modalidad regional será analizada a partir del estudio del proyecto Mesoamérica y del ALBA. Por último, la modalidad triangular se ilustra con el proyecto *Taishin* entre Japón-México-El Salvador, con una experiencia en materia de género en situaciones de conflicto entre Irlanda-Liberia-Timor Leste, así como de la iniciativa IBSA. El artículo finaliza con una serie de conclusiones y reflexiones finales derivadas del análisis precedente.

2. La emergencia de la cooperación Sur-Sur: breve recorrido histórico

Desde sus orígenes, el sistema de cooperación al desarrollo adoptó la fórmula Norte-Sur, entendida como un esquema vertical y unidireccional de cooperación, mediante el que los países desarrollados otorgaban ayuda a los países en desarrollo. No obstante, junto a este tradicional esquema que ha caracterizado la cooperación internacional al desarrollo desde su nacimiento, emerge a finales de los años setenta la cooperación Sur-Sur, cuyo principal rasgo es el establecimiento de lazos cooperativos entre los propios países en desarrollo.

La cooperación Sur-Sur tiene sus orígenes más remotos en la Conferencia de Bandung (1955), en el Surgimiento del Movimiento de Países no Alineados (1961), así como en la creación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 1964) y la constitución del G-77 (1964), acontecimientos que están en la base de un incipiente y pionero esfuerzo asociativo entre países en desarrollo. Sin embargo, no será hasta la década de los setenta cuando estos países comiencen a concretar esas intenciones en acuerdos específicos de cooperación. Aunque ya existía un Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) en el seno de Naciones Unidas desde 1972, será en 1974 cuando la cooperación Sur-Sur vaya dotándose de una cierta estructura institucional, creándose ese año la Unidad Especial

para la Cooperación Sur-Sur. Esta Unidad, que actúa como una dependencia especial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene como finalidad promover, coordinar y apoyar la cooperación Sur-Sur y Triangular, recibiendo para ello las directrices y orientaciones políticas emanadas del Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur de Naciones Unidas, que se reúne bianualmente desde 1980.

En todo caso, un año de ineludible referencia para la cooperación Sur-Sur es 1978, cuando se aprueba el *Plan de Acción de Buenos Aires* como resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre CTPD celebrada en dicha ciudad argentina. Firmado por 138 Estados, el *Plan de Acción de Buenos Aires* se dirige a la promoción de la CTPD, poniendo el énfasis en la importancia creciente de la cooperación Sur-Sur en el contexto de las relaciones políticas y económicas internacionales del momento, e incidiendo en aspectos como el respeto a la soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos domésticos o la igualdad de derechos. Pese a que los años ochenta se inician para la cooperación Sur-Sur con la aprobación del *Plan de Acción de Caracas* (1981) y con la creación del Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero (1983), el estallido de la crisis de la deuda en 1982 supondrá una clara obstaculización de las relaciones cooperativas entre los países en desarrollo a lo largo de esta década. Así, debido a las dificultades internas que debían afrontar la mayoría de los países en desarrollo, se asistió a un considerable estancamiento de la cooperación Sur-Sur.

No obstante, desde inicios de la década de los noventa se perfila un nuevo contexto internacional al que tratará de adaptarse la cooperación Sur-Sur con la elaboración del documento *Nuevas Orientaciones para la CTPD* en 1996². Este documento, elaborado por el Comité de Alto Nivel para la CTPD de Naciones Unidas, pretendía dotar de un carácter más estratégico a la cooperación Sur-Sur, incorporando cuestiones prioritarias como las relativas al comercio, las inversiones, el tratamiento de la deuda o el medio ambiente. Por otra parte, en 1996 se constituyó el Fondo Fiduciario de Cooperación Sur-Sur, orientado a la movilización de recursos financieros en beneficio de intervenciones desarrolladas bajo este esquema de cooperación.

A partir de los años dos mil, tuvieron lugar nuevas cumbres y conferencias en cuyas declaraciones finales se ha tratado de apoyar y fomentar la cooperación Sur-Sur. Por una parte, el G77, a través de diversas Conferencias de Alto Nivel, ha respaldado e impulsado las iniciativas de cooperación entre países en desarrollo. Por otra parte, la relevancia de la cooperación Sur-Sur ha sido asumida en alguno de los principales consensos gestados en el contexto de la nueva agenda de desarrollo: tanto las Declaraciones de Monterrey (2002) y Doha (2008) sobre financiación del desarrollo, como el Programa de Acción de Accra (2008) sobre la eficacia de la ayuda, han incorporado menciones explícitas a esta modalidad de cooperación.

Todo ello estuvo en la base de la creación en 2009 del *Task Team* sobre cooperación Sur-Sur en el seno del Grupo de Trabajo del CAD sobre Eficacia de la Ayuda y la celebración del *Evento de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades* en marzo de 2010 en Bogotá. Un evento del que emanó la Declaración de

² Naciones Unidas, *Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo. Nuevas Orientaciones de la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo*, TCDC/9/3, Nueva York, 1995.

Bogotá, en la que, entre otras cuestiones, se incide en la necesidad de ampliar la voz de los países del Sur, de mejorar los sistemas de información y de impulsar la cooperación triangular desde las ventajas comparativas que cada actor puede aportar, así como se prevé la puesta en marcha de mecanismos de acción orientados al IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda que se celebrará en 2011³.

3. La cooperación Sur-Sur en el contexto de la nueva arquitectura de la ayuda

3.1. El sistema internacional de ayuda: una realidad en proceso de cambio

El sistema internacional de cooperación al desarrollo se encuentra sometido a un conjunto de cambios que están afectando a su estructura y configuración. Varios son los rasgos en los que se refleja este proceso, dando lugar a la conformación de una nueva arquitectura del sistema de ayuda en cuyo contexto puede interpretarse la emergencia de la cooperación Sur-Sur.

Por una parte, en los últimos años se han gestado una serie de consensos internacionales en materia de cooperación al desarrollo que han significado cambios relevantes no sólo en relación con los objetivos a perseguir, sino también respecto a su práctica e instrumentación y a la financiación de los mismos, dando lugar a una nueva agenda de desarrollo. En lo que se refiere a los objetivos de la cooperación al desarrollo, a partir de los años noventa se fueron sucediendo una serie de Cumbres y Conferencias bajo el auspicio de Naciones Unidas sobre asuntos relativos al desarrollo que desembocó en septiembre de 2000 en los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que tratan de encaminar en una misma dirección los esfuerzos de donantes y receptores, a través del establecimiento de un conjunto de metas internacionalmente compartidas⁴.

En lo que se refiere a la práctica, se gestó un consenso internacional en torno a los principios que deben guiar el proceder de los donantes para desplegar unas políticas de ayuda más eficaces. Tras las reuniones de Roma (febrero de 2003) y Marrakech (febrero de 2004), relativas a la armonización y la gestión orientada por resultados respectivamente, en marzo de 2005 se aprobó la Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda, que establece cinco directrices —apropiación, alineamiento, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad— que deben orientar la práctica de donantes y países socios para hacer más eficaz la ayuda, todo ello bajo la búsqueda de un esquema de relación más horizontal entre ambos⁵. Además, con el fin de revisar,

³ Steering Committee of the Bogota High Level Event, *Bogota Statement. Towards Effective and Inclusive Development Partnerships*, High Level Event on South-South Cooperation and Capacity Development, Bogotá, 2010.

⁴ Naciones Unidas, *Declaración del Milenio*. Resolución 55/2 de la Asamblea General, Nueva York, 2000. Un exhaustivo análisis sobre la agenda de objetivos de desarrollo puede encontrarse en Sergio Tezanos, "Perspectivas de América Latina y el Caribe ante la nueva agenda de objetivos internacionales de desarrollo" en Sergio Tezanos (Dir.), *América Latina y el Caribe. Mapa estratégico para la cooperación del siglo XXI*, Civitas, Thompson Reuters, Navarra, 2010, págs. 27-62.

⁵ OCDE, Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, II Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, París, 2005.

profundizar y dar continuidad a lo establecido en la Declaración de París, en septiembre de 2008 se suscribió el Programa de Acción de Accra⁶.

Mientras, en lo que se refiere a financiación, se han tratado de establecer acuerdos como el denominado Consenso de Monterrey en marzo de 2002, que comprometía a sus signatarios a incrementar los fondos de AOD a la vez que ponía especial énfasis en ámbitos clave de la financiación del desarrollo como la disposición de un sistema comercial abierto y equitativo o el adecuado tratamiento de la deuda externa, objetivo que ya había sido recogido en el ODM 8⁷. Adicionalmente, en diciembre de 2008 se firmó la Declaración de Doha que, además de reafirmar lo recogido en Monterrey, incorporaba otros aspectos relevantes para la financiación del desarrollo, haciendo mención explícita a las remesas y a la cooperación Sur-Sur⁸.

Por otra parte, además de los cambios experimentados en la agenda de desarrollo, existen otras dinámicas, como la proliferación de nuevos actores en el sistema internacional de cooperación, que están en la base de la configuración de la denominada nueva arquitectura de la ayuda. Así, junto a los Estados, que han sido sin duda los actores clásicos del sistema de cooperación al desarrollo, y los organismos intergubernamentales, ha emergido en los últimos años un número creciente de actores que están adquiriendo un relevante papel en el seno de este sistema⁹. De un lado, han aparecido los denominados Fondos Globales, que actúan como mecanismos orientados a la movilización de recursos financieros para la atención de un ámbito concreto. De otro, como resultado de los procesos de descentralización experimentados en el interior de algunos Estados, han emergido en el sistema de ayuda los actores no estatales y descentralizados que, si bien tienen una incidencia cuantitativa aún menor, presentan rasgos que le pueden conferir un valor añadido específico que aportar a dicho sistema en su contribución a los procesos de desarrollo¹⁰.

Sin embargo, la proliferación de actores y el surgimiento de estos *nuevos donantes* que caracteriza a la nueva arquitectura de la ayuda no se explica sólo a partir de la emergencia de actores distintos a los Estados. En este sentido, cabe observar que, además de incrementarse el número de países desarrollados que canalizan ayuda, son varios los países en desarrollo que han comenzado a actuar como donantes. De esta forma, determinados países en desarrollo, que hasta la fecha se habían limitado a actuar como meros receptores del sistema de ayuda, están asumiendo un papel adicional como donantes, configurando esquemas de cooperación Sur-Sur, distintos al tradicional formato Norte-Sur.

⁶ OCDE, *Programa de Acción de Accra*, III Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, París, 2008.

⁷ Naciones Unidas, *Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo*, A/Conf.198/11, 2002; Naciones Unidas, 2000, *op. cit.*

⁸ Naciones Unidas, *Declaración de Doha sobre financiación para el desarrollo*, A/Conf. 212/L.1/Rev. 1, 2008.

⁹ Owen Barder, Mikaela Gavvas, Simon Maxwell y Deborah Johnson, "La gobernanza del sistema de ayuda y el papel de la UE", *Conference on Development Cooperation in Time of Crisis and on Achieving the MDGs*, Madrid, 9-10 de junio de 2010.

¹⁰ Ignacio Martínez y Guillermo Santander, "La Declaración de París y la cooperación descentralizada" en *OCD, Anuario 2008 de la Cooperación Descentralizada*, Observatorio de la Cooperación Descentralizada, Barcelona, 2009.

3.2. *El rol de la cooperación Sur-Sur en la nueva arquitectura de la ayuda*

La proliferación de las acciones de cooperación Sur-Sur es un síntoma de la progresiva difuminación que se está produciendo en la rígida línea que tradicionalmente ha separado a donantes y receptores en el sistema internacional de cooperación. En estos esquemas es un país de renta media el que suele actuar como donante, tratando de exportar sus conocimientos y experiencias a otro país de similar o menor nivel de desarrollo, lo que suscita dos reflexiones previas. Por un lado, esta fórmula supone el reconocimiento de que los países en desarrollo, en virtud de las capacidades que atesoran, pueden contribuir al progreso y bienestar de otros países en desarrollo, lo que aconseja no limitar su papel al de meros receptores o actores pasivos del sistema de ayuda. Dicho de otro modo, aunque los países en desarrollo deben ser receptores netos de dicho sistema, no debe excluirse el papel que puede corresponderles como contribuyentes al mismo¹¹. Por otro lado, el hecho de que alcancen un determinado nivel de renta per cápita, e incluso actúen en ocasiones como donantes, no justifica que deba retirarse la ayuda a los países de renta media. Estos países deben seguir siendo acompañados en su senda de desarrollo, evitándose indeseables regresiones mediante el despliegue de una ayuda adecuada a sus necesidades específicas de desarrollo, que suelen estar en relación con aspectos como el fortalecimiento institucional, una sólida inserción internacional o transformaciones en su estructura productiva¹².

Se apunta así la necesidad de ir articulando un sistema de cooperación al desarrollo que descansa en una lógica más integral y comprensiva, donde los países apoyen —y sean apoyados— en función de sus necesidades específicas de desarrollo y no de rígidas clasificaciones económicas. Sin embargo, la actual configuración del sistema de cooperación, sustentado en una clara delimitación y distinción de papeles entre donantes y receptores —así como dentro de estos en función de su nivel de renta—, introduce un esquema de incentivos perverso que lleva a penalizar los éxitos de los receptores, al ver retirada su ayuda cuando alcanzan un determinado nivel de ingreso¹³. Lejos de sustentarse en una rígida separación de los países en donantes y receptores, el sistema de ayuda debe adaptarse a la realidad cambiante del orden internacional en el que opera, asumiendo el doble rol que pueden desempeñar numerosos actores, como pone de manifiesto la cooperación Sur-Sur. Por ello, es preciso que el sistema de ayuda sea capaz de incorporar y canalizar el valor añadido que los diversos actores —sean países desarrollados o en desarrollo— pueden aportar en función de sus capacidades.

Ahora bien, la asunción de esta lógica, en la medida en que otorga un papel más activo y relevante a los países en desarrollo, requiere cambios en el sistema que pretende darle cabida. Tratar de consolidar un sistema de ayuda de tales características donde, sin embargo, la discusión, el diseño de políticas y la toma de decisiones permanezcan en

¹¹ José Antonio Alonso (Dir.), *Cooperación con Países de Renta Media*, Editorial Complutense-ICEI, Madrid, 2007.

¹² *Ibíd*; Sergio Tezanos, *América Latina y el Caribe. Mapa estratégico para la cooperación del siglo XXI*, Civitas, Thomson Reuters, Navarra, 2010.

¹³ José Antonio Alonso (Dir.), 2007, op cit.

manos de los países desarrollados, resulta una tarea difícilmente exitosa y, en todo caso, dudosamente legítima. Más bien al contrario, la configuración de un sistema más integral y coherente de ayuda no sólo requiere la contribución como donantes de los países en desarrollo sino, además, la incorporación de estos a los procesos de diseño y definición de políticas que se articulen en el seno de dicho sistema. Se trata, en fin, de fomentar no sólo la apropiación de las *operaciones* de ayuda desplegadas —como se recoge en la Agenda de París— sino, además, la apropiación del *sistema* de ayuda en su conjunto por parte de los países en desarrollo¹⁴.

La traducción práctica de este enfoque requiere importantes alteraciones en el marco institucional internacional en el que se conforman las políticas de cooperación. Hasta la fecha esta tarea se ha desarrollado en el CAD de la OCDE, un foro compuesto exclusivamente por los países desarrollados. Si bien este órgano se está planteando una revisión de su papel, estructura y funcionamiento a partir de 2011 —atendiendo, entre otras cuestiones, a la necesidad de incorporar a otros actores claves del desarrollo—, la profundidad de los cambios experimentados requieren la conformación de un nuevo marco institucional para las políticas de ayuda¹⁵. Por un lado, es difícil que el CAD acometa reformas suficientemente profundas en lo que respecta a su representatividad y procesos de toma de decisión. Por otro lado, por amplio que pudiera ser el esfuerzo realizado por este órgano para integrar a los nuevos donantes, es poco probable que éstos pudieran concebirle como el foro más legítimo y adecuado para la discusión y definición de las políticas de desarrollo. En este sentido, el Foro de Cooperación al Desarrollo creado en 2007 en el seno del ECOSOC de Naciones Unidas resulta, por su naturaleza y composición, un marco más adecuado para el tratamiento de estas cuestiones¹⁶.

3.3. Principales rasgos de la cooperación Sur-Sur

Pese a su carácter todavía incipiente, las experiencias registradas hasta la fecha permiten construir una cierta caracterización de la cooperación Sur-Sur. En este sentido, varios son los rasgos que presenta esta modalidad de cooperación, sometidos, en cualquier caso, al proceso de génesis en el que todavía se encuentra.

En primer lugar, en lo que se refiere a la dimensión cuantitativa, y con las limitaciones de información existentes al respecto, la cooperación Sur-Sur parece mostrar una clara tendencia al alza en los últimos años. Según diversas estimaciones, la ayuda otorgada por los países en desarrollo se situaba en una horquilla de entre 9.500 y 12.100 millones de dólares en 2006 —lo que supondría entre el 7,8% y el 9,8% del total de la AOD del

¹⁴ La originalidad de esta idea corresponde a José Antonio Alonso, quien la ha expuesto en diversas conferencias. Para una mayor fundamentación analítica véase José Antonio Alonso, Carlos Garcimartín y Víctor Martín, "Ayuda, calidad institucional e imposición: algunos desafíos para el sistema de cooperación internacional", *Conference on Development Cooperation in Time of Crisis and on Achieving the MDGs*, Madrid, 9-10 de junio de 2010.

¹⁵ OCDE, *Development Assistance Committee Reflection Exercise. Investing in Development: A Common Cause in a Changing World*, CAD-OCDE, París, 2009.

¹⁶ Bruno Ayllón, "Cooperación Sur-Sur (CSS) y gobernanza multilateral del sistema de ayuda: implicaciones para la cooperación española". *Comentario FRIDE*, Madrid, junio 2009.

CAD—, aumentaría hasta los 13.900 millones de dólares en 2008 y podría situarse, de cumplirse los compromisos, en torno a los 15.000 millones de dólares en 2010¹⁷.

En segundo lugar, la cooperación Sur-Sur parece encerrar importantes potencialidades para la promoción del desarrollo en, al menos, dos dimensiones. Por un lado, la articulación de estos esquemas cooperativos permite el intercambio de experiencias entre países que en ocasiones se enfrentan a similares problemas de desarrollo¹⁸. Así, a través de acciones de cooperación técnica, estos países pueden poner en común los aprendizajes y conocimientos acumulados en sus procesos de desarrollo, generando "actividades de doble dividendo", al fortalecer las capacidades técnicas tanto del donante como del receptor¹⁹. Todo ello, además, a partir de una relación que, por su particular naturaleza, puede generar mayores niveles de apropiación y horizontalidad que la tradicional cooperación Norte-Sur. Por otro lado, la cooperación Sur-Sur ofrece interesantes potencialidades como espacio de concertación de políticas entre países en desarrollo. Esta coordinación de políticas no sólo resulta de interés en ámbitos como el económico, el financiero o el comercial, sino que puede adquirir una especial relevancia en términos políticos: en la medida en que los países en desarrollo sean capaces de construir alianzas y marcos de sentido compartidos, aumentarán sus opciones de introducir nuevos discursos y prioridades en los foros multilaterales y en la agenda internacional.

En tercer lugar, la cooperación Sur-Sur presenta notables deficiencias en determinados aspectos, que pudieran estar en relación con su todavía escaso recorrido²⁰. Por un lado, estos *nuevos donantes* no cuentan con marcos institucionales y normativos suficientemente desarrollados y consolidados, lo que generalmente se traduce en una excesiva confusión de mandatos y problemas de coordinación entre los diversos actores que realizan cooperación. Por ello, la conformación de adecuados entornos legales e institucionales, y la disposición de documentos de planificación que permitan una implementación más estratégica y previsible de la ayuda otorgada, se configuran como importantes desafíos de la cooperación Sur-Sur²¹. Por otro lado, y en estrecha relación con lo anterior, existen serias deficiencias en cuanto al tratamiento de la información, como reconoce la propia Declaración de Bogotá²².

Estos donantes no suelen disponer de sistemas nacionales que ofrezcan una información adecuadamente centralizada, sistematizada y públicamente accesible, del mismo modo que no existe ningún organismo internacional —como el CAD en el caso de los

¹⁷ ECOSOC, *Trends in South-South and triangular development cooperation*, United Nations Economic and Social Council, 2008; ALOP y The Reality of Aid, *Cooperación Sur-Sur: ¿Un desafío al Sistema de la Ayuda?*, Medellín, marzo de 2010; Francisco Sagasti y Fernando Prada, "La nueva cara de la cooperación al desarrollo: el papel de la cooperación Sur-Sur y la responsabilidad social corporativa". *Conference on Development Cooperation in Time of Crisis and on Achieving the MDGs*, Madrid, 9-10 de junio de 2010.

¹⁸ PNUD, *Enhancing South-South and Triangular Cooperation*, Special Unit for South-South Cooperation, PNUD, Nueva York, 2009.

¹⁹ Alonso, J.A. (Dir.), 2007, *op.cit.* p.139.

²⁰ Conviene advertir, en todo caso, que el recorrido de la cooperación Sur-Sur, si se acude a sus primeras manifestaciones, no es tan breve si se compara con la aparición del CAD, que tuvo lugar en 1960.

²¹ PNUD, 2009, *op. cit.*

²² Steering Committee of the Bogota High Level Event, 2010, *op.cit.*

donantes tradicionales— que se encargue de tal tarea²³. La disposición de buenos sistemas de gestión de la información sobre la cooperación Sur-Sur resulta ineludible no sólo por la mayor transparencia y gestión democrática que le confiere, sino también por su capacidad de alimentar los procesos de aprendizaje y buenas prácticas. En este sentido, la ausencia de una institucionalidad de la cooperación Sur-Sur aparece como un síntoma relevante de las carencias que esta modalidad de cooperación presenta.

En cuarto lugar, pese a que, como se señaló, la cooperación Sur-Sur ofrece interesantes potencialidades a la hora de impulsar una mayor horizontalidad entre donante y receptor que la tradicional cooperación Norte-Sur, ello no debe llevar a pensar que la cooperación Sur-Sur, por el mero hecho de serlo, se articule automáticamente como una relación simétrica y exenta de otros intereses²⁴. Más allá de la mayor paridad de sus niveles de renta per cápita, en ocasiones existen mayores diferencias en términos de poder político y económico entre dos países en desarrollo —incidiendo en mayor medida en esa asimetría— que las que pueden existir entre algunos donantes del Norte y ciertos países en desarrollo. De esta forma, aun tratándose de dos países en desarrollo, existen importantes relaciones de poder entre donante y receptor que conviene no desatender, así como hay fuertes motivaciones de política exterior en la acción de estos *nuevos donantes*, especialmente reflejadas en la selección de los receptores²⁵. Es el caso de Brasil en la búsqueda del liderazgo regional, de China en el acceso a materias primas y a nuevos mercados o de Venezuela en su intento de difundir su “ideario bolivariano”, por poner algunos ejemplos²⁶.

Por último, buena parte de la cooperación Sur-Sur desarrollada hasta el momento presenta otros dos rasgos que suscitan interesantes debates. Por un lado, en muchos casos se configura como una ayuda fuertemente ligada a la adquisición por parte del receptor de bienes y servicios del donante²⁷. Se trata de una práctica que transita en sentido contrario a los consensos y directrices del CAD y cuya incidencia, sin haberse corregido completamente, se ha reducido ostensiblemente entre los donantes

²³ En este sentido, son especialmente destacables los esfuerzos realizados por la SEGIB, a través de los informes elaborados por Cristina Xalma sobre *La cooperación Sur-Sur en Iberoamérica*; asimismo, cabe señalar que el CAD, en su *Informe de Cooperación para el Desarrollo 2010*, recoge algunos datos de donantes que no son miembros de la OCDE.

²⁴ José Antonio Sanahuja, “Post-Liberal Regionalism: S-S Cooperation in Latin America and the Caribbean”, en IPC, *South-South Cooperation. The Same Old Game or a New Paradigm? Poverty in Focus nº 20*, International Policy Centre for Inclusive Growth, Brasilia, 2010; María Clara Sanín y Nils-Sjard Schulz, “La cooperación Sur-Sur a partir de Accra: América Latina y el Caribe”, *Comentario FRIDE*, Madrid, marzo 2009.

²⁵ ECOSOC, 2008, *op. cit.*; Bruno Ayllón y Javier Surasky, “La cooperación Sur-Sur: una realidad en proceso de invención” en Bruno Ayllón y Javier Surasky (coords.), *La cooperación Sur-Sur en Latinoamérica. Utopía y realidad*, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC)-La Catarata, Madrid, 2010, págs.177-186.

²⁶ Un análisis de diferentes estudios de caso puede encontrarse en José Antonio Alonso y Guillermo Santander (eds.), *Las potencialidades de la cooperación Sur-Sur: estudios de caso*, ICEI Estudios e Informes, nº6, Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Madrid, 2010. En prensa; y en Bruno Ayllón y Javier Surasky (coords.), *op.cit.*

²⁷ ECOSOC, 2008. *op.cit.*; ECOSOC, *Trends and progress in international development cooperation*, Informe del Secretario General, Nueva York, junio de 2010. Richard Manning, “Will ‘Emerging Donors’ Change the Face of International Co-operation?”, *Development Policy Review*, 2006, 24 (4), págs. 371-385.

tradicionales. Por otro lado, también caracteriza a la cooperación Sur-Sur una baja condicionalidad, rasgo no exento de controversia²⁸. Si bien reducir las condiciones asociadas a la ayuda por parte del donante puede fomentar la apropiación y el alineamiento, así como evitar la canalización de otros intereses ajenos a la promoción del desarrollo, en casos específicos genera importantes dilemas. Ejemplo recurrente de ello es la cooperación de China con países en los que se vulneran los derechos humanos, obviando tal situación y no tratando de ligar la ayuda al respeto y promoción de esos derechos, lo que, por otra parte, no dejaría de resultar incoherente con su política doméstica²⁹.

4. La cooperación Sur-Sur: algunas experiencias de interés

La variedad de fórmulas que puede adoptar la cooperación Sur-Sur es bastante amplia, sin que exista todavía una sistematización consensuada al respecto: se registran desde esquemas bilaterales con participación de dos países en desarrollo, hasta iniciativas regionales con participación —o no— de organismos multilaterales, pasando por formas triangulares que también, a su vez, pueden implicar diversos tipos de actores. Con el fin de ilustrar tal variedad, los siguientes epígrafes recogen experiencias de cooperación bilateral (orientadas en este caso al desarrollo social), de cooperación regional (vinculadas a esquemas de integración regional) y de cooperación triangular (recogiendo tanto el formato Norte-Sur-Sur como el conformado por tres países en desarrollo).

4.1. Cooperación bilateral Sur-Sur: algunas iniciativas de desarrollo social

Los programas de transferencias condicionadas: trasladando la experiencia brasileña

En 2003, en el marco de la iniciativa *Hambre Cero* impulsada por el presidente Lula da Silva, Brasil creó el Programa Bolsa Familia, que aglutinaba a varios programas preexistentes en el país en materia de lucha contra la pobreza, tales como el Programa Bolsa Escuela o el Programa Bolsa Alimentación. El Programa Bolsa Familia se caracteriza por una gestión especialmente integrada y coordinada entre diversos actores y niveles de gobierno. Por un lado, aunque la responsabilidad principal recae en el Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre (MDS), cuenta con la participación de otros ministerios —como el de Salud y el de Educación— y de otras entidades estatales, como la Caja Económica Federal. Por otro lado, el programa compromete, además de a la Administración Central del país, a los estados, los

²⁸ ECOSOC, 2008, *op. cit.*

²⁹ Se alude al caso chino por ser, dentro de la cooperación Sur-Sur, el que mayores controversias ha suscitado. No obstante, y aunque cuestiones como la democracia, el respeto a los derechos humanos y el buen gobierno han ganado espacio en la cooperación Norte-Sur, los donantes tradicionales también han incurrido en esta práctica en no pocas ocasiones. Pueden resultar de interés: May Tan-Mullins, Giles Mohan y Marcus Power, "Redefining Aid in the China-Africa Context", *Development and Change* 41 (5): 1-25; y Sebastian Paulo y Helmut Reisen, "Eastern Donors and Western Soft Law: Towards a DAC Donor Peer Review of China and India?", *Development Policy Review*, 2010, 28 (5): 535-552.

municipios y los interlocutores sociales a nivel local³⁰. Con ello no sólo se pretende evitar una excesiva fragmentación y compartimentación en la aplicación del programa, sino, además, tratar de dar concreción a la perspectiva multidimensional de la pobreza de la que se parte.

El Programa Bolsa Familia es concebido como un programa de transferencias condicionadas, en el que la prestación de la ayuda, además de someterse a un análisis previo sobre la situación existente de necesidad familiar, se ve supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos en materia de salud y educación de los hijos e hijas, que son sometidos a seguimiento³¹. Las familias se comprometen así a mantener en la escuela a sus niños, niñas y adolescentes en edad escolar, así como a cumplir con una serie de cuidados básicos en materia de salud, fundamentalmente en relación con el cumplimiento de los calendarios de vacunación y con la realización de visitas médicas por parte de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia³². Se pretende obtener con ello un doble beneficio: a corto plazo, aliviar la situación de pobreza en la que se encuentran millones de familias y, a largo plazo, obstruir las vías de transmisión intergeneracional de la pobreza³³.

El exitoso resultado que se atribuye a este programa, al que se considera uno de los promotores de la reducción de la desigualdad y de la pobreza extrema experimentadas por Brasil en los últimos años, ha llevado a que varios países en desarrollo se hayan interesado en él y en sus posibilidades de aplicación doméstica³⁴. Tanto Brasil como el Banco Mundial han recibido numerosas propuestas, provenientes especialmente de África, para poner en marcha iniciativas inspiradas en el Programa Bolsa Familia, que permitan atender problemas relativos a la pobreza, la desigualdad y el desempleo en países que están tratando de fortalecer sus capacidades institucionales en estos ámbitos³⁵.

Tras algunas experiencias previas de apoyo técnico y de envío de expertos mantenidas con varios gobiernos africanos, la primera iniciativa de cierta envergadura en concretarse fue con Ghana en 2007, mediante el denominado programa LEAP³⁶. A través de este programa, que contó con el apoyo del Departamento para el Desarrollo

³⁰ OIT, *Bolsa Familia en Brasil: Contexto, Concepto e Impacto*, Departamento de Seguridad Social, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2009, p.9.

³¹ Un análisis más detallado del Programa Bolsa Familia puede encontrarse en Tatiana Brito, Marcelo Medeiros y Fabio Veras Soares, "Targeted Cash Transfer Programmes in Brazil: BPC and the Bolsa Familia", *IPC Working Paper n°46*, International Poverty Centre-PNUD, Brasilia, junio de 2008. Además, sobre transferencias condicionadas resulta muy útil la lectura de Banco Mundial, "Transferencias monetarias condicionadas. Reduciendo la pobreza actual y futura", Banco Mundial, Washington, 2009.

³² Janine Berg, "Brasil. Transferencias condicionadas como respuesta a la crisis: el programa bolsa familia", *OIT Notas sobre la crisis*, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2009.

³³ Tatiana Brito, "Brazil's Bolsa Familia: Understanding Its Origins and Challenges", en IPC, *Cash Transfers. Lessons from Africa and Latin America, Poverty in Focus n°15*, International Policy Centre for Inclusive Growth, Brasilia, agosto de 2008.

³⁴ OIT, op.cit, p.4.

³⁵ CAD-OCDE, "Brazil World Bank – Sharing a quiet social revolution", *SSC in the context of Aid Effectiveness: Telling the Story Partners in South-South and Triangular Cooperation*, Task Team on South-South Cooperation, CAD, OCDE, Paris, 2010.

³⁶ Cuyas siglas responden a *Livelihood Empowerment Against Poverty*.

Internacional del Reino Unido (DFID) y del *International Poverty Centre* del PNUD (IPC), Brasil acometió varias acciones de cooperación técnica mediante el envío a Ghana de personal especializado del MDS. El LEAP trata de alinearse con la Estrategia Nacional de Protección Social y pretende configurar un Registro Único que integre las diferentes iniciativas de protección social existentes en Ghana³⁷. Se estima que en 2008 este programa daba cobertura a unas 15.000 familias de 50 distritos distintos del país, exigiendo a cambio, entre otros requisitos, la escolarización de los niños y niñas en edad escolar, su inclusión en los programas de inmunización o el registro de los miembros de la familia en el Seguro Nacional de Salud y en los registros de nacimiento y defunción³⁸.

Además, la buena acogida de la experiencia entre Brasil y Ghana ha servido de estímulo para el lanzamiento en 2008 del Programa de Cooperación de Desarrollo Social Africa-Brasil. Este programa, que también cuenta con la participación del MDS brasileño, de DFID y del IPC, trata de promover una cooperación más sistemática entre Brasil y los países africanos en el marco de los programas de transferencias condicionadas. En este contexto, se han puesto en marcha esquemas de cooperación DFID-Brasil-África para la traslación de la experiencia brasileña del Programa Bolsa Familia a diversos países. Junto a ello, Brasil ha participado en diversos eventos organizados por el Banco Mundial, DFID y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) en materia de programas de transferencias condicionadas. Del mismo modo, el Programa Bolsa Familia se ha configurado como una iniciativa de referencia en el grupo de discusión sobre transferencias condicionadas impulsado por el Banco Mundial, en el que participan otros actores como Chile, Colombia, El Salvador, México o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)³⁹.

La internacionalización de las Misiones Sociales venezolanas y el papel de Petrocaribe

También la cooperación Sur-Sur que Venezuela está desarrollando presenta un componente —aunque no sea el único y quizás tampoco el más importante— orientado a la promoción del desarrollo social en los países de su entorno regional. Dos mecanismos cabe destacar en este sentido: la internacionalización de las denominadas *Misiones Sociales* y la cooperación energética orientada a la financiación de proyectos de carácter social.

Por un lado, inspirada en la cooperación que ha venido recibiendo en el marco del Convenio de Cooperación Integral firmado con Cuba en 2000 y en las experiencias de desarrollo social aplicadas en el interior del país, Venezuela ha tratado de exportar diversos programas de cooperación en el ámbito social, bajo el formato de las denominadas *Misiones*, a otros países latinoamericanos. Este ha sido el caso de iniciativas como la Misión Robinson, basada en la experiencia de los programas de alfabetización desarrollados en Venezuela, u otras como la Misión Alimentación, la Misión Barrio Adentro o la Misión Cultura. En este contexto, Venezuela y Cuba

³⁷ IPC, "Brazil & Africa". *Newsletter 1*, Abril-Mayo 2008, International Poverty Centre, Brasilia, 2008.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ CAD-OCDE, 2010, "Brazil World Bank – Sharing a quiet social revolution", *Op.cit.*

pusieron en marcha a partir de 2005 la internacionalización de la denominada Misión Milagro, con la que ambos países llevan a cabo intervenciones quirúrgicas oftalmológicas que han permitido recuperar la vista a más de un millón de personas de veinte países distintos de América Latina y el Caribe entre 2004 y 2010⁴⁰. Para ello, Cuba ha aportado 15.000 médicos para el desarrollo de esta iniciativa, mientras Venezuela se compromete a llevar cabo acciones de transferencia de tecnología en el sector energético, así como el financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura en Cuba.

Por otro lado, dentro de las acciones de cooperación Sur-Sur venezolanas dirigidas a la promoción del desarrollo social, cabe aludir a los proyectos financiados a partir del suministro de petróleo en términos concesionales, especialmente en países centroamericanos y caribeños. Aunque el petróleo venezolano se erige en el pilar de la cooperación que Venezuela está desarrollando, esta práctica tiene antecedentes a la llegada a la presidencia de Hugo Chávez: ya en 1980, a través del Acuerdo de San José, Venezuela y México se comprometían a aportar, cada uno de ellos, 80.000 barriles diarios de petróleo para garantizar el suministro a 11 países de Centroamérica y el Caribe. El acuerdo se basa en la venta de petróleo en términos preferenciales, en la que Venezuela costea entre el 20% y el 25% de la factura a través de líneas de crédito, con la finalidad de que se financien proyectos de desarrollo en los países beneficiarios, así como incrementar el intercambio comercial de los bienes y servicios venezolanos. Veinte años después, en 2000, se firmó el Acuerdo Energético de Caracas, que trata de complementar al anterior permitiendo a los países beneficiarios ampliar sus posibilidades de obtención de petróleo en función de su creciente demanda.

Adicionalmente, en 2005 surgió Petrocaribe, un nuevo acuerdo de cooperación energética que se orienta a reducir las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos a través del establecimiento de intercambios favorables entre los países de la región caribeña. Petrocaribe se concibe como un organismo multilateral orientado a coordinar y articular las políticas energéticas entre los 16 países que lo integran, con el objetivo de contribuir a la transformación de las sociedades latinoamericanas y caribeñas y a la reducción de las desigualdades económicas y sociales⁴¹. Para ello asume y mejora las condiciones del mencionado Acuerdo Energético de Caracas, aumentando la financiación de la factura petrolera hasta el 50% en función del precio del barril, duplicando el período de gracia, ampliando el plazo de amortización de los 15 hasta los 25 años y reduciendo los intereses hasta el 1%, cuando el precio exceda los 40 dólares⁴².

En este contexto, Petrocaribe se ha ido dotando de diversos instrumentos de cooperación, entre los que pueden destacarse dos. Por un lado, el Fondo ALBA-Caribe, dedicado a financiar programas de desarrollo económico y social en los países caribeños a partir del ahorro generado en la factura petrolera. Por otro lado, el PDV

⁴⁰ Los datos relativos a la Misión Milagro pueden consultarse en la *Comisión de Enlace para la Internacionalización de las Misiones Sociales*, CEIMS, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela.

⁴¹ Estos países son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.

⁴² Esta información puede consultarse en <http://www.pdvs.com>

Caribe, que actúa como una filial creada por PDVSA —la empresa estatal de hidrocarburos— dirigida a cumplir los compromisos de suministro establecidos y que, además de impulsar planes de formación para fortalecer las capacidades técnicas, trata de promover un uso eficiente y racional de la energía, así como el desarrollo de las energías limpias y renovables.

En definitiva, la internacionalización de las Misiones Sociales y el suministro de petróleo en términos preferenciales son dos de las principales vías mediante las que Venezuela está promocionando el desarrollo social a través de su cooperación Sur-Sur. En el primer caso, la lógica en la que descansa es similar a la presentada por el Programa Bolsa Familia brasileño: la transmisión a países de igual o menor renta de experiencias cuyo desarrollo previo en el ámbito nacional se ha considerado exitoso. En el segundo caso, como se ha visto, se trata de una cooperación fuertemente ligada a la especial dotación de recursos energéticos de la que Venezuela goza y, por tanto, un modelo menos exportable a otros *nuevos donantes* y menos inspirador para la cooperación Sur-Sur.

4.2. *Cooperación regional Sur-Sur: la promoción de la integración*

El Proyecto Mesoamérica: buscando la integración física

Lanzado en junio de 2001 con el propósito de complementar al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el Proyecto Mesoamérica —en sus orígenes denominado Plan Puebla-Panamá— se configura como un mecanismo de cooperación regional que integra a nueve países: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Con el fin de articular los esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración de los países miembros, esta iniciativa lleva a cabo proyectos fundamentalmente en materia de infraestructura, conectividad y desarrollo social⁴³.

El Proyecto Mesoamérica se estructura en dos grandes ejes de trabajo: uno relativo a infraestructuras y desarrollo productivo y otro relativo a desarrollo social. Varias son las acciones de cooperación desarrolladas dentro del primero de estos ejes. En el ámbito de la energía destaca la puesta en marcha del Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC), los avances logrados en la interconexión eléctrica México-Guatemala y la proyectada para Panamá-Colombia. Del mismo modo, se ha configurado una Red de Investigación y Desarrollo en Biocombustibles con la finalidad de compartir y difundir el conocimiento generado en materia de energías renovables. En el ámbito de los transportes, el Proyecto Mesoamérica prevé la creación de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) que, comprendiendo más de 13.000 kilómetros de carreteras, pretende facilitar el flujo de bienes y personas en la región. Dentro de este eje también se han puesto en marcha iniciativas en materia de facilitación comercial —como el Procedimiento Mesoamericano para el Tránsito Internacional de Mercancías

⁴³ Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, *El PPP: avances, retos y perspectivas. Evolución del Plan Puebla Panamá hacia un Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Informe Ejecutivo*, Villahermosa, México, junio de 2008.

(TIM) o la creación de los Indicadores Mesoamericanos para la Competitividad— y de telecomunicaciones⁴⁴.

En cuanto al segundo de los ejes —el relativo a desarrollo social— el Proyecto Mesoamérica ha concentrado su actividad en diversos ámbitos. Por un lado, en materia de salud se ha impulsado el Sistema Mesoamericano de Salud Pública, a través del que se pretende promover la cooperación técnica entre los países de la región y el fortalecimiento de sus capacidades. Por otro lado, se han puesto en marcha acciones en materia de prevención de desastres —con la creación del Sistema Mesoamericano de Información— y de sostenibilidad medioambiental, ámbito en el que desde 2008 dispone de una estrategia regional. Junto a ello, se han desarrollado proyectos en materia de vivienda social para atender a las necesidades de las poblaciones de bajos recursos⁴⁵.

El ALBA: la cooperación "bolivariana"

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) cabe ser concebida también como un esquema de cooperación regional Sur-Sur. Nacido oficialmente en diciembre de 2004 con la firma de un acuerdo entre Cuba y Venezuela —aunque impulsado desde tres años antes —, el ALBA está integrado por otros seis países: Bolivia, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Ecuador y Antigua y Barbuda⁴⁶. Si bien surge como un modelo de integración alternativo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsado por EE UU, el ALBA "pese a su retórica integracionista (...) es sobre todo un proyecto político y una estrategia de cooperación sur-sur que ni pretende, ni logra, integrar el espacio económico de sus miembros"⁴⁷. Se trata, por tanto, de un esquema de cooperación regional que se enmarca en el contexto del "ideario bolivariano" y del denominado "Socialismo del Siglo XXI", propuestas que conforman el sustrato ideológico en el que se inserta la acción internacional de Venezuela, su principal impulsor⁴⁸.

⁴⁴ Una información más detallada de estas iniciativas puede encontrarse en Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, *Proyecto Mesoamérica. Informe Ejecutivo 2008-2009*, Guanacaste, Costa Rica, 29 de julio de 2009.

⁴⁵ *Ibíd.*

⁴⁶ Honduras, que se había incorporado al ALBA en 2008 bajo la presidencia de Manuel Zelaya, se retiró de esta iniciativa en enero de 2010 tras la llegada al poder de Roberto Micheletti.

⁴⁷ José Antonio Sanahuja, "Del regionalismo abierto al regionalismo post-liberal. Crisis y cambio en la integración regional de América Latina", Laneydi Martínez Alfonso, Lázaro Peña y Mariana Vázquez (coords.), *Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe*, nº7, año 2008-2009, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, Buenos Aires, Argentina, 2008, p.26.

⁴⁸ Es de interés consultar al respecto: Gobierno Bolivariano de Venezuela, *La Nueva Etapa, el Nuevo Mapa Estratégico*, Gobierno de Venezuela, Caracas, 2004; Gobierno Bolivariano de Venezuela, *Ideario Bolivariano. Manual de Formación Sociopolítica*, Gobierno de Venezuela, Caracas, 2006; Josette Altmann, *Dossier ALBA. Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe*. FLACSO-Fundación Carolina, 2007; y Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, *Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista – PPS. Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013*, Caracas, 2007. Además, un interesante análisis de esta cuestión puede consultarse en José Antonio Sanahuja, "La integración regional, los proyectos bolivarianos y la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR)", en VV AA. *Venezuela y la Revolución Bolivariana*, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM), Madrid, 2008, págs. 201-250.

Varios son los ámbitos en los que el ALBA está impulsando esquemas de cooperación regional Sur-Sur. En primer lugar, en materia comercial, y como contraposición a los Tratados de Libre Comercio (TLC), aprobó en 2006 el denominado Tratado Comercial de los Pueblos (TCP) que en la actualidad integra a Bolivia, Cuba y Venezuela. El TCP pretende impulsar las relaciones comerciales de sus integrantes bajo esquemas de comercio compensado, fundamentados en los principios de complementación y solidaridad entre las naciones. Junto a ello, se contempla la implementación de proyectos y empresas *grannacionales*, concebidas como líneas de acción conjunta entre varias naciones que comparten la visión bolivariana y que se orientan a la satisfacción de las necesidades sociales de sus pueblos a través de la superación de las barreras nacionales⁴⁹.

En segundo lugar, en el ámbito financiero se creó en enero de 2008 el Banco del ALBA que, compuesto por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, trata de ser una pieza clave en el objetivo *bolivariano* de lograr una "autonomía financiera regional a través de la creación de un sistema financiero del Sur"⁵⁰. Según su acta fundacional, el Banco del ALBA tiene entre sus objetivos el de coadyuvar al desarrollo económico y social sostenible de sus miembros, así como reducir la pobreza, impulsar la integración regional y tratar de paliar las asimetrías existentes. Además, en este marco, se contempla la creación del Sucre, que actuaría como moneda regional en los intercambios comerciales realizados entre los países miembros.

En tercer lugar, el ALBA está impulsando iniciativas de cooperación Sur-Sur en materia social. Además de los proyectos de desarrollo social financiados mediante el suministro de petróleo en términos preferenciales —como la ya referida Petrocaribe, cuya lógica no puede ser entendida fuera de este marco—, se han puesto en marcha los denominados Proyectos ALBA de desarrollo. Entre estos cabe señalar el ALBA-Cultura, que prevé un fondo para la difusión de la cultura latinoamericana y la apertura de las denominadas Casas ALBA en diversos países; el ALBA-Educación, que contempla acciones de cooperación en materia de alfabetización y acceso a educación primaria; el ALBA-Salud, en cuyo marco, además de tratar de fortalecer los sistemas públicos de salud, se pretende conformar un "Centro Regulador de Medicamentos del ALBA para el Registro Sanitario" (ALBAMED); o el ALBA-Alimento, que pretende garantizar la seguridad alimentaria de los países miembros a través de la producción sostenible de alimentos.

Todo ello hace del ALBA un esquema de cooperación fuertemente ideologizado, con una elevada dependencia del petróleo venezolano, pero en cuyo seno se están desarrollando interesantes iniciativas de cooperación Sur-Sur que abarcan ámbitos muy diferentes —como el social, el financiero, el comercial o el energético— cuya contribución a los procesos de integración regional resulta aún incierta.

⁴⁹ Una profundización mayor en la naturaleza de estas iniciativas puede obtenerse en "Conceptualización de proyecto y empresa grannacional en el marco del ALBA". Documentos de la VI Cumbre. Disponible en: <http://www.alianzabolivariana.org/>

⁵⁰ Gobierno Bolivariano de Venezuela, *Fundamentos filosóficos de la nueva integración del sur*. Ediciones del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, Caracas, 2007.

Por último, aunque no podrán ser tratadas aquí con detalle, junto con el Proyecto Mesoamérica o el ALBA, existen otras iniciativas de cooperación Sur-Sur ligadas a procesos de integración regional⁵¹. Una de ellas es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), mecanismo de cooperación, diálogo y concertación regional nacido en agosto de 2000 y compuesto por 12 países de América Latina con el objetivo impulsar la integración física en áreas como el transporte, las telecomunicaciones y la energía⁵². No obstante, esta iniciativa ha suscitado críticas por el bajo ritmo de ejecución de las obras de infraestructura previstas, por sus importantes costes medioambientales y por la selección de los proyectos, determinada en buena medida por su funcionalidad al modelo "primario-exportador"⁵³. Otra iniciativa relevante es el Fondo de Convergencia Estructural de Mercosur (FOCEM), mecanismo financiero que trata de promover la cohesión social y la reducción de las asimetrías entre los países que integran este esquema de integración regional⁵⁴.

Todas estas iniciativas, en suma, si bien no agotan las experiencias de cooperación Sur-Sur de alcance regional, sirven para ilustrar la estrecha relación entre esta modalidad y los procesos de integración en marcha⁵⁵.

4.3. Cooperación triangular: una modalidad en exploración

Triangulación con participación de actores del Norte: dos iniciativas de interés

De forma paulatina pero creciente van poniéndose en práctica y difundiéndose esquemas triangulares en los que un donante del Norte da apoyo a una acción de cooperación entre dos actores del Sur. Varias son las experiencias existentes, algunas de ellas con una valoración generalmente positiva, como es el caso de las dos que a continuación se van a tratar aquí: el *Proyecto Taishin* entre Japón, México y El Salvador, y el proyecto sobre género, conflictos y seguridad desarrollado entre Irlanda, Liberia y Timor Leste.

El *Proyecto Taishin* es una iniciativa de cooperación triangular que pretende mejorar la capacidad sismorresistente de las viviendas populares de El Salvador. El origen de esta iniciativa cabe situarlo en 1985, cuando, tras el terremoto sufrido ese año por México, Japón comenzó a prestar asistencia técnica al personal del Centro Nacional para la Prevención de Desastres mexicano (CENAPRED). Esta experiencia orientada a la

⁵¹ Francisco Rojas Aravena, *Integración en América Latina: acciones y omisiones; conflictos y cooperación*, IV Informe del Secretario General de FLACSO, 2009.

⁵² Los países que integran IIRSA son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.

⁵³ José Antonio Sanahuja, "Del regionalismo abierto al regionalismo...", *op.cit.* p.33.; Wilson Fernández, "La integración física y la viabilidad de IIRSA", Manuel Cienfuegos y José Antonio Sanahuja (eds.). *Una región en construcción: UNASUR y la integración de América del Sur*. Fundación CIDOB, Barcelona, 2010, págs. 207-244

⁵⁴ Anna Ayuso, "Integración con equidad: instrumentos para el tratamiento de las asimetrías en América del Sur", Manuel Cienfuegos y José Antonio Sanahuja, *Una región en construcción. Unasur y la integración en América del Sur*, Fundación CIDOB, Barcelona, 2010, págs. 37-178.

⁵⁵ CEPAL, *Espacios de convergencia y de cooperación regional*. Cumbre de Alto Nivel de América Latina y el Caribe. Cancún, México, 2010.

capacitación técnica en el ámbito de la prevención de desastres, fue ampliada a El Salvador tras el fuerte terremoto sufrido por este país en 2001. Así, tras una serie de reuniones, en 2003 nació el *Proyecto Taishin*, que implicaba en su ejecución a Japón, México y El Salvador.

En su primera fase (2003-2008) este proyecto concentró su actividad en la construcción de laboratorios para la realización de pruebas de sismorresistencia, en la formación técnica de personal salvadoreño, en la investigación en materiales y estructuras de edificación y en la difusión de los resultados obtenidos. La positiva valoración realizada de esta fase por los diversos actores alentó la aprobación de una segunda fase del proyecto (2009-2012), cuyo propósito principal es la incorporación de los conocimientos alcanzados a la legislación salvadoreña, de tal modo que los resultados obtenidos en la primera fase informen a la normativa técnica del país en materia de construcción de viviendas sociales.

Según la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), el *Proyecto Taishin* ha mostrado una favorable relación costes-beneficios —aprovechando la cercanía cultural y lingüística existente entre México y El Salvador— y ha supuesto un fortalecimiento de las instituciones del país receptor⁵⁶. Del mismo modo, se trata de un proyecto alineado con las prioridades establecidas en el Plan Nacional Salvadoreño "País Seguro 2004-2009", así como se han establecido vínculos con otros proyectos realizados por México en El Salvador, especialmente con los relacionados con la prevención del chagas⁵⁷.

Por su parte, la experiencia desarrollada entre Irlanda, Liberia y Timor Leste es una iniciativa de cooperación triangular orientada a promover el liderazgo y la protección de las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto. A la vez que trata de impulsar y dar aplicación a la resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad aprobada en octubre de 2000 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta iniciativa lanzada por la Unidad de Resolución de Conflictos del Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda pretende crear una plataforma útil para el intercambio de experiencias en la materia entre los tres países.

Varias razones explican la articulación de la relación entre estos países. En el caso de Timor-Leste, además de haberlo considerado un país socio en su programa de desarrollo, Irlanda participó en la Misión de Paz que Naciones Unidas desplegó en este país. Mientras, Liberia ha sido identificado como el país africano más avanzado en relación a la aplicación de la resolución 1325⁵⁸. En este contexto, se han celebrado tres eventos —uno en cada país—, dedicados respectivamente a la participación de las mujeres, a su protección y a la adopción de una perspectiva de género en situaciones de conflicto y mantenimiento de la paz. De esta forma, se ha destacado que los

⁵⁶ véase <http://www.jica.go.jp/english/>

⁵⁷ CAD-OCDE, "El Salvador-México-Japan—TAISHIN (Earthquake-resistant popular housing) project", *SSC in the context of Aid Effectiveness: Telling the Story Partners in South-South and Triangular Cooperation*, Task Team on South-South Cooperation, CAD, OCDE, Paris, 2010.

⁵⁸ CAD-OCDE, "Ireland-Liberia-Timor Leste — Trilateral learning on Women, Peace and Security", *SSC in the context of Aid Effectiveness: Telling the Story Partners in South-South and Triangular Cooperation*, Task Team on South-South Cooperation, CAD, OCDE, Paris, 2010.

participantes no sólo han encontrado una vía para intercambiar las experiencias y lecciones aprendidas con actores de otros países y conflictos, sino para hacerlo, además, con actores de su propio país con los que generalmente no mantienen comunicación⁵⁹. Todo ello hace de este esquema de cooperación triangular una iniciativa de interés en el tratamiento de las cuestiones relativas a paz y seguridad desde un enfoque de género.

Triangulando desde el Sur: El Foro de Diálogo IBSA

En junio de 2003, India, Brasil y Sudáfrica formalizaron el Foro de Diálogo IBSA a través de la Declaración de Brasilia. Partiendo del reconocimiento de la existencia de intereses comunes, este documento identifica a la cooperación trilateral como una herramienta útil para la promoción del desarrollo económico y social en los tres países⁶⁰. Sin obviar los rasgos particulares de cada uno, varios son los aspectos que India, Brasil y Sudáfrica comparten: se trata de democracias consolidadas, con una creciente influencia regional y con presencia, además, de algunos desafíos comunes, tales como la elevada desigualdad, la falta de cohesión social, la creciente demanda energética y la sostenibilidad medioambiental o los altos niveles de violencia social y crimen organizado⁶¹. Cabe advertir que IBSA constituye una experiencia de cooperación triangular con ciertas particularidades: a diferencia de la mayoría de las acciones registradas, no es de carácter regional, sino que implica a países de tres continentes distintos, a la vez que no cuenta con la participación de un actor del Norte. Además, representando de forma conjunta una quinta parte de la población mundial y el 5% del PIB mundial, estos tres países perciben a IBSA como un mecanismo a través del que impulsar su rol y capacidad de incidencia en el escenario internacional.

Pese a ser una iniciativa poco institucionalizada, IBSA dispone de una Comisión Conjunta —conformada por los tres Ministros de Asuntos Exteriores— que ha celebrado seis reuniones entre 2004 y 2009, así como organiza Cumbres entre los Jefes de Estado y de Gobierno de los tres países, la última de las cuales tuvo lugar en Brasilia en abril de 2010. Además de estas reuniones orientadas al diálogo político, la operatividad de IBSA descansa en otros dos pilares⁶². Por un lado, ha creado 16 grupos de trabajo referentes a aquellos ámbitos temáticos en los que se pretende fortalecer la cooperación técnica entre los tres países⁶³. Por otro lado, en 2004 se dotó del Fondo IBSA que, financiado con un desembolso anual de un millón de dólares anuales por miembro, se orienta a la realización de proyectos en otros países en desarrollo.

⁵⁹ *Ibíd.*

⁶⁰ IBSA, *Declaración de Brasilia*, 6 de junio de 2003. Disponible en <http://www.ibsa-trilateral.org>

⁶¹ Sarah-Lea John de Sousa, "Brasil, India y Suráfrica, potencias para un nuevo orden", *Revista Política Exterior*, nº121, vol.22, enero/febrero 2008, p.165.

⁶² WWICS, *Emerging Powers: India, Brazil and South Africa (IBSA) and the Future of South-South Cooperation. Special Report*. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, 2009, p.2.

⁶³ Existen grupos de trabajo en las siguientes áreas: agricultura; cultura, defensa; educación; energía; medio ambiente y cambio climático; salud; asentamientos humanos; sociedad de la información; administración pública; finanzas públicas; ciencias y tecnología; desarrollo social; comercio; transporte; y turismo.

A partir de esta configuración, la cooperación Sur-Sur desplegada por esta iniciativa parece presentar potencialidades en, al menos, tres dimensiones. En primer lugar, IBSA se constituye como un mecanismo de interés en la promoción de la cooperación entre los tres países miembros. Así, a partir de los 16 grupos de trabajo mencionados, se pueden articular esquemas de cooperación técnica a través de los que intercambiar las experiencias y conocimientos acumulados en ámbitos diversos y de interés compartido. En determinados ámbitos, la cooperación entre India, Brasil y Sudáfrica puede adquirir especial relevancia. Es el caso de la lucha contra el VIH-sida, una enfermedad cuya incidencia es particularmente elevada en estos países y donde se están explorando vías de trabajo conjuntas: mientras Brasil se ha mostrado eficiente en su prevención y tratamiento, India posee una industria potente de producción de medicamentos genéricos. Todo ello resulta de sumo interés para Sudáfrica, que pudiera producir o importar genéricos tomando como referencia el caso indio, a la vez que aplicar programas a partir de las experiencias brasileñas que han resultado exitosas⁶⁴. Del mismo modo, otro ámbito de especial interés en la cooperación entre estos países es el relativo a las energías renovables y la producción de biocombustibles. Al tratarse de países con elevadas poblaciones en las que existe una demanda energética creciente, el desarrollo y aplicación de tecnologías más limpias y eficientes emerge como un área de especial interés en la cooperación realizada por IBSA. En este sentido, pueden aprovecharse las capacidades técnicas que Brasil —como líder mundial en este terreno— atesora en la producción de etanol, un combustible que también ha comenzado a utilizarse en Sudáfrica e India⁶⁵.

En segundo lugar, IBSA promueve acciones de cooperación en otros países en desarrollo a través del mencionado Fondo IBSA. Este fondo se plantea como objetivos el alivio de la pobreza y el hambre en los países del Sur, el desarrollo de prácticas y experiencias que puedan ser extrapolables a otros países y la construcción de asociaciones para el desarrollo⁶⁶. Para ello, trabaja con un enfoque de demanda, a partir de las solicitudes realizadas por los gobiernos, y cuenta con el apoyo del PNUD para la gestión y ejecución de los proyectos⁶⁷. Entre las iniciativas financiadas por el Fondo IBSA destaca el proyecto realizado en Guinea Bissau para la promoción de la seguridad alimentaria. El proyecto, con un importante enfoque de género y en asociación con el Ministerio de Agricultura de Guinea Bissau, contempló la capacitación técnica de agricultores y agricultoras locales, a través de la incorporación de nuevas técnicas agrícolas⁶⁸.

⁶⁴ Sarah-Lea John de Sousa, 2008, op.cit, págs. 165-178.

⁶⁵ Sarah-Lea John de Sousa, "India, Brasil, Sudáfrica (IBSA). ¿Un nuevo tipo de multilateralismo interregional del Sur?", *FRIDE Comentario*, abril de 2007, Madrid, 2007, p.6.; Klaus Bodemer, "Integración energética en América del Sur: ¿eje de integración o fragmentación?", en Manuel Cienfuegos y José Antonio Sanahuja. *Una región en construcción. Unasur y la integración en América del Sur*. Fundación CIDOB, Barcelona, 2010. págs.179-205.

⁶⁶ Para algunos autores de la disposición de este fondo de desarrollo, además de demostrar el verdadero potencial de IBSA, es lo que distingue a esta iniciativa de otras como la denominada BRIC, que reúne a Brasil, Rusia, India y China. Véase Lyal White, "IBSA Six Years On: Co-operation in a New Global Order". *SAIIA Policy Briefing n°8*, South African Institute of International Affairs, 2009.

⁶⁷ Puede consultarse la página web del PNUD sobre el Fondo IBSA en <http://tcdc2.undp.org/IBSA/>

⁶⁸ CAD-OCDE, "IBSA-Guinea Bissau – Boosting food self-sufficiency", *SSC in the context of Aid Effectiveness: Telling the Story Partners in South-South and Triangular Cooperation*, Task Team on South-South Cooperation, CAD, OCDE, Paris, 2010.

Por último, una tercera dimensión de la cooperación Sur-Sur desplegada a través de IBSA es la que se refiere al diálogo político entre los tres países. Posiblemente es en este ámbito en el que la cooperación entre India, Brasil y Sudáfrica pueda adquirir mayores potencialidades, por cuanto la entidad de estos países podría conferirles una importante capacidad de incidencia en cuestiones que son de especial interés en términos de desarrollo. Por un lado, IBSA se constituye en una iniciativa que apuesta por el multilateralismo, pero abogando por la reforma de las instituciones internacionales —especialmente en lo que se refiere al sistema de Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad— con el fin de configurar un sistema multilateral más representativo y legítimo que sea expresión de un orden multipolar⁶⁹. Por otro lado, aunque existen notables diferencias en sus posiciones, estos países pueden desempeñar un relevante papel dentro de las negociaciones comerciales de la OMC y del G20. En este sentido, cabe destacar el éxito logrado por estos países en relación con los acuerdos de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), consiguiendo la incorporación de condiciones favorables para los países en desarrollo que les permite producir medicamentos genéricos al margen de las patentes en casos de emergencia sanitaria⁷⁰. Por otro lado, cabe señalar también el papel que India, Brasil y Sudáfrica, por sus especiales características, pueden desempeñar en la provisión de bienes públicos regionales de clara relevancia para la agenda de desarrollo, tales como la gestión de recursos medioambientales o el mantenimiento de la paz y la seguridad.

Todo ello hace de IBSA una interesante experiencia de cooperación Sur-Sur, no sólo por las posibilidades que ofrece como mecanismo de cooperación técnica entre sus miembros o como financiador de proyectos en otros países en desarrollo, sino, de forma particular, por su capacidad de influencia en los foros multilaterales y su potencial rol en la reforma y gobernanza del sistema internacional.

5. Conclusiones

El proceso de globalización en curso, con la intensificación de las interdependencias a él asociadas, ha generado nuevas dinámicas en el sistema internacional. Una de ellas es la emergencia de la cooperación Sur-Sur, en la que países que tradicionalmente han sido receptores de ayuda se constituyen, simultáneamente, en impulsores de acciones cooperativas, asumiendo un papel más activo.

Las experiencias de cooperación Sur-Sur registradas hasta la fecha son muy variadas. Existen iniciativas de cooperación bilateral en las que un país en desarrollo trata de transferir experiencias consideradas exitosas a países de desarrollo menor o similar. Es el caso, como se ha visto, del programa brasileño de transferencias condicionadas Bolsa

⁶⁹ Véase Daniel Fletes, "IBSA: South-South Cooperation or Trilateral Diplomacy in World Affairs?", en IPC, *South-South Cooperation. The Same Old Game or a New Paradigm? Poverty in Focus n° 20*, International Policy Centre for Inclusive Growth, Brasilia, 2010; Chris Alden y Marco Antonio Vieira, "The New Diplomacy of the South: South Africa, Brazil, India and Trilateralism", *Third World Quarterly*, 2005, vol.26, n°7, págs.1077-1095.

⁷⁰ Sarah-Lea John de Sousa, 2008. *op.cit.* p.177.

Familia o de las Misiones Sociales impulsadas por Venezuela. Existen también experiencias de cooperación regional, entre las que se analizó el Proyecto Mesoamérica o el ALBA, fuertemente ligadas a procesos de integración regional. Además, se han comenzado a registrar acciones de tipo triangular, ya sea con la implicación de algún actor del Norte, o con la participación exclusiva de países del Sur, como es el caso de IBSA.

En todo caso, la cooperación Sur-Sur presenta importantes deficiencias que debe corregir. Entre las principales destacan la necesidad de una mejor definición y medición de las acciones registradas, así como la de desarrollar y consolidar sistemas de seguimiento y evaluación que permitan dotarla de una mayor transparencia y generación de aprendizaje. Ahora bien, buena parte de las experiencias existentes ponen también de manifiesto la capacidad de esta modalidad de cooperación de realizar importantes aportaciones al sistema internacional de ayuda: desde el intercambio de experiencias y conocimientos a través de acciones de cooperación técnica, hasta la concertación de políticas económicas y la generación de nuevos discursos y prioridades en la agenda internacional de desarrollo, o el impulso de los procesos de integración regional en marcha.

Estas razones aconsejan acometer un esfuerzo por integrar adecuadamente este fenómeno en la nueva arquitectura de la ayuda, con el fin de configurar un sistema internacional de cooperación más legítimo, coherente y eficaz. Un esfuerzo que debe perseguir, al menos, tres propósitos: asentar una concepción más integral del sistema internacional de ayuda, de modo que se eviten rígidas distinciones entre donantes y receptores, entendiendo que ambos pueden ser contribuyentes del sistema; ampliar los niveles de participación y representatividad de los foros internacionales en los que se discuten y definen las políticas de desarrollo, de tal modo que se incorpore la voz de los países del Sur; y, por último, consolidar nuevas formas y modalidades de trabajo entre los diversos actores, entre las que la cooperación triangular —como vínculo entre la Norte-Sur y la Sur-Sur— puede adquirir una especial relevancia.

Todo ello aconseja interpretar la cooperación Sur-Sur como una manifestación de los cambios más amplios que está experimentando el sistema internacional y del proceso de difusión y redistribución del poder que en él está aconteciendo, lo que afecta, de manera central, a su representatividad, legitimidad y eficacia, haciendo necesario idear nuevas formas de gobernanza global.